

O MODERNO **JÁ** PASSADO | O PASSADO **NO** MODERNO
reciclagem , requalificação , rearquitetura

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

Peter Scheier: visões urbanas de um fotógrafo moderno na América

Anat Falbel

Doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo/FAUUSP
Pós Doutoranda no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/IFCH, e professora - colaboradora na
Faculdade de Engenharia Civil Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Campinas/UNICAMP
Rua Saldanha da Gama, 268, Alto da Lapa, São Paulo, SP, Cep 05081-000, Brasil
Tel 011 3837 9305 email: anatfalbel@uol.com.br

Peter Scheier: visões urbanas de um fotógrafo moderno na América

Resumo: Conforme mostram os levantamentos e a reavaliação dos acervos e depoimentos deixados pelos fotógrafos atuantes especialmente entre os anos de 1930 e 1960, foi a partir das primeiras décadas do século 20 que as relações entre a arquitetura moderna e a fotografia se fizeram tão imbricadas que esta acabou por transformar-se em um paradigma da representação da modernidade arquitetônica. Mais que uma simples documentação a serviço da história da arquitetura e do ambiente construído, a fotografia tornou-se parte do discurso e o instrumento pelo qual os arquitetos modernos comunicaram as suas idéias sobre a arquitetura e a cidade.

Essa simbiose identificada na América do Norte entre fotógrafos e arquitetos modernos como Julius Schulman e Richard Neutra, ou o fotógrafo Ezra Stoller e seus arquitetos comitentes pode ser encontrada no Brasil entre o fotógrafo francês Marcel Gautherot e o arquiteto Oscar Niemeyer. Em São Paulo, profissionais da arquitetura como Rino Levi e Gregori Warchavchik - ele mesmo um apaixonado pela fotografia e retratista sensível -, já reconheciam a importância da imagem como mediadora do objeto arquitetônico controlando a sua produção e reprodução.

A partir do trabalho de recuperação e identificação de um conjunto de mais de vinte mil negativos desenvolvido junto ao acervo do fotógrafo imigrante Peter Scheier (1908-1979). O presente artigo pretende lançar algumas hipóteses para uma reflexão sobre as relações que uniram fotógrafos e arquitetos modernos no Brasil desde a primeira metade do século 20. Para tanto utilizaremos uma série de imagens produzidas por Peter Scheier ao longo das décadas de 1940 e 1950 nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, buscando interpretá-las no contexto da formação do fotógrafo e sua adesão à modernidade e ao projeto moderno.

Abstract: According to the research and reassessment of photographic archives as well as the testimony given by photographers who worked mainly between the 30s and the 60s, it was in the first decades of the 20th century that the relation between modern architecture and photography became so intricate that the latter became a paradigm of representation for the architectural modernity. More than just documentation to serve architecture history and the built environment, the photographic image has become part of the discourse and the tool through which the modern architects and architecture historians would communicate their ideas about architecture and the city.

This symbiosis identified in North America between photographers and modern architects such as Julius Shulman and Richard Neutra or Ezra Stoller and his clients may be found in Brazil between the French photographer Marcel Gautherot and the architect Oscar Niemeyer. In the city of Sao Paulo, professionals of architecture such as Rino Levi and Gregori Warchavchik – the latter being also a sensible photographer -, already recognized the importance of the image as a mediator of the architectural subject, controlling its production and reproduction.

Taking from a variety of images chosen from the Peter Scheier archive, images that were produced by the immigrant photographer Peter Scheier (1908-1979) along the 40s and the 50s in the cities of Sao Paulo, Rio de Janeiro and Brasilia, and New York the present article intends to display some hypothesis for an analysis of the deep relation that brought together photographers and modern architects in Brazil, starting in the first half of the 20th century.

Palavras-chaves: fotografia, arquitetura, movimento moderno documentação
Key words: photography, architecture, modern movement documentation

Peter Scheier: visões urbanas de um fotógrafo moderno na América

Arquitetura e Fotografia:

Conforme vem nos mostrando as pesquisas e a reavaliação mais recente de acervos fotográficos tanto na Europa como nas Américas, bem como os testemunhos de fotógrafos que atuaram especialmente no período de 1930 a 1960, foram as primeiras décadas do século 20 que assistiram ao aprofundamento das relações entre a arquitetura e a fotografia a ponto desta última transformar-se em paradigma da representação da modernidade arquitetônica.

A partir de uma perspectiva revisionista (Whitely, 2002:9)¹, Reyner Banham foi um dos primeiros historiadores da arquitetura moderna a introduzir a questão em seu *A Concrete Atlantis U.S. Industrial Building and European Modern Architecture 1900-1925* (1986). Partindo da hipótese da arquitetura como uma arte predominantemente visual e da educação dos seus profissionais como tendo sido - e ainda se mantendo - fundamentalmente pela força dos exemplos visuais (Banham, 1989:9), o historiador inglês traçava a transferência e apropriação do modelo do edifício industrial americano para a Europa, durante as décadas de 1910 e 1920, através de imagens fotográficas. Banham sugeria que a ampla circulação das imagens dos edifícios americanos, permitiu que essas últimas fossem utilizadas por arquitetos como Le Corbusier, Gropius ou Erich Mendelsohn² como “ícones de uma modernidade e probidade arquitetônica” porque representavam “uma iconografia ou uma linguagem de formas segundo a qual promessas poderiam ser feitas e a adesão ao credo modernista poderia ser reafirmada como uma nova via para a utopia tecnológica...” (Banham, 1989: 7-15)³.

¹ No contexto de um discurso em defesa do brutalismo, Banham pretendia desmentir a “visão autorizada” da historiografia da arquitetura moderna assim como havia sido proposta por Giedion e outros autores, e o mito do pioneirismo dos arranha céus de Chicago justificado pelo advento do elevador elétrico e da estrutura metálica (Banham, 1989: 102-103).

² Conforme sugeriu Banham as referências às imagens dos edifícios industriais americanos poderiam ser traçadas na Europa desde 1914 tanto na obra dos arquitetos do círculo futurista italiano como Antonio Sant’Elia e Mario Chiattone como nos desenhos de silos de Erich Mendelsohn produzidos entre 1914 1915.

³ Ver ainda a elaboração de Banham a respeito da manipulação de imagens fotográficas por Le Corbusier em *Towards a New Architecture* (1923) (Banham, 1955:225).

O impacto da fotografia na arquitetura vem sendo abordado especialmente a partir da década de 1980 não somente por historiadores como Kenneth Frampton⁴ e Beatriz Colomina (1996)⁵, mas também pelos historiadores da fotografia tais como Cervin Robinson (Robinson, 1975; Robinson e Herschman, 2004)⁶, e as pesquisas mais recentes desenvolvidas por Robert Elwall (1994)⁷ e outros (Borden, 2007), que seguiram as intuições de Walter Benjamin ainda na década de 1930 .

Em seus textos fundamentais a respeito das novas técnicas de reprodução da imagem – *Pequena História da Fotografia* (1931) e *A Obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica* (1935) – o “*homme de lettres*” (Arendt, 2007: 62) já identificava – a partir do contexto das produções teóricas e artísticas dos seus contemporâneos europeus⁸ entre as quais poderíamos destacar particularmente a obra do professor da Bauhaus, László Moholy-Nagy (1895-1946)⁹ e

⁴ Em 1980, nas páginas finais de sua *História Crítica da Arquitetura Moderna* Frampton já propunha uma relação entre arquitetura e fotografia, destacando o impacto negativo na representação da arquitetura como resultado do equipamento fotográfico de alta velocidade (Frampton, 1997: 417). Poucos anos depois em *A Note on Photography and its Influence on Architecture* ele parecia manter seu ceticismo sugerindo que os avanços na reprodução fotográfica e as mudanças editoriais decorrentes dos imperativos da grande mídia teriam tido uma influência negativa sobre o estado atual da arquitetura, sendo ainda responsáveis pela perda do conteúdo metafórico e ideológico das revistas especializadas conforme este se apresentava articulado a um compromisso gráfico durante as décadas de 1920 e 1930 nas edições italiana e holandesas – “*uma relação complementar muito precisa estabelecida entre desenhos, fotógrafo, texto e grafismo*”. Frampton destaca como modelo clássico desse compromisso editorial o número especial da revista *Quadrante* (dirigida por Pietro M Bardi) dedicada à Casa del Fascio (Frampton, 1986: 41).

⁵ Os estudos de Beatriz Colomina a respeito da comunicação de massa e a arquitetura datam do final da década de 1980. Seu estudo sobre Le Corbusier e a fotografia, publicado inicialmente na revista *Assemblage* (1987) e mais tarde incluído em *Privacy and Publicity. Modern Architecture as Mass Media* reconfirma a manipulação das imagens praticada por Le Corbusier - incluindo seus próprios projetos, a exemplo da Villa Schwob - durante a edição do *L'Esprit Nouveau*, prática que não ficou restrita somente ao mestre, mas que foi utilizada pelos primeiros historiadores da arquitetura moderna.

⁶ Fotógrafo profissional, e membro do corpo da revista *Architectural Review* Cervin Robinson pode ser considerado um dos pioneiros nas pesquisas sobre a história da fotografia de arquitetura. Em seus artigos datados da década de 1970 Robinson já sugeria a transformação da imagem fotográfica em uma visão icônica do edifício (Robinson, 1975: 10-15), and Elwall, Robert *The International History of Architectural Photography*. London: Merrel, 2004

⁷ Robert Elwall iniciou a publicação de sua série sobre fotografia de arquitetura com *Photography Takes Command: The Camera on British Architecture, 1890-1939* (1994) continuando a desenvolver o conceito sugerido por Robinson da iconicidade da imagem arquitetônica, fundamental na comunicação da arquitetura e na difusão do Movimento Moderno como uma nova ortodoxia, continuando até os nossos dias, ou conforme escreveu “... *nossa primeira, por vezes, única impressão de um edifício fundamenta-se numa fotografia, da mesma forma prêmios são concedidos e debates públicos conduzidos tendo como base evidência fotográficas “irrefutáveis”...*” (Elwall, 2004:5).

⁸ Benjamin manteve especial contato com o fotógrafo de origem russa Sascha Stone, responsável pela fotomontagem da capa da primeira edição de sua *Via de Mão Única*.

⁹ Nos referimos especialmente aos textos *Peinture, photographie, film* (1925) e *La réclame photographique* (1926), nos quais Moholy-Nagy sugere a ampliação dos domínios da fotografia para os campos da publicidade, editoração, etc, considerando-a como um *medium* acima da clivagem entre arte e não arte, além de instrumental na reformulação de um olhar sobre objeto, a cidade e o espaço. Ver Dominique Baqué, *Écriture de la lumière* (Moholy-Nagy, 2007: 50).

Alexandre Rodtchenko (1891-1956), por sua vez professor do quadro dos Vkhoutemas¹⁰ - a transformação do “valor de exibição” e da função social da obra de arte possibilitadas pela fotografia, tendo em vista a sua capacidade de alterar o *status* do produtor e do produto através da captura de aspectos inéditos impossíveis de se revelarem a olho nu, modificando desse modo a percepção da arquitetura, e como resultado a sua produção estética (Mac Laren, 1984:99).

Efetivamente, conforme mostraram Robinson e Herschman (1988) a prática da fotografia de arquitetura ampliou-se a partir da segunda metade do século 19, e mesmo que em seus inícios o objeto da produção da fotografia arquitetônica era produzir equivalentes fotográficos das antigas formas de representação baseadas no desenho¹¹, profissionais como o francês Édouard Baldus (1813-1899) ou Charles Marville (1816-1879) já buscavam uma linguagem iconográfica que permitisse expressar as elaborações de arquitetos e teóricos, a respeito da arquitetura e da cidade - ou então as suas próprias idéias frente às transformações urbanas como é o caso das imagens das demolições haussmanianas captadas por Henri Le Secq (1818-1882), ou no caso brasileiro, o *Álbum comparativo da cidade de São Paulo* publicado, em 1887, por Militão Augusto de Azevedo, obra que pretendia documentar a evolução urbana da cidade através de imagens captadas em 1862 e 1887 (Mendes, 2004: 399). A expressividade e a “verdade” das imagens então produzidas eram garantidas não somente pela precisão das proporções, mas também pelo “delineamento preciso dos detalhes” que compreendia tanto a inclusão de comentários a respeito das especificidades dos entornos, como as interpretações do fotógrafo sobre o objeto arquitetônico fotografado, interpretações estas que se faziam pelo artifício de justaposições com outros edifícios, objetos ou pessoas; ou então metáforas orgânicas seguindo as formulações promovidas especialmente por John Ruskin em *Modern Painters* (1843), ou *Seven Lamps of Architecture* (1849) (Robinson, Herschman, 1988: 2-54)¹².

¹⁰ Mesmo que nos escritos tanto de Benjamin como de Rodchenko, não pudemos encontrar quaisquer indícios de que os dois possam ter se encontrado, em seus diários de Moscou - cidade que visitou entre dezembro de 1926 e janeiro de 1927 - Benjamin destaca a onipresença dos cartazes na Rússia bolchevique, tanto nos locais de trabalho, como nas ruas, clubes e salas de leitura (Benjamin, 1986: 49-50; 60-61; 64)

¹¹ Essas reproduções fotográficas foram colecionadas, especialmente nos EUA, pelos arquitetos como fonte para o detalhamento de seus próprios projetos

¹² A este respeito ver as relações sugeridas entre por Virginia L. Wagner entre Ruskin e Humboldt em John Ruskin and Artistical Geology in América, in Winterthur Portofolio v. 23 n. 2/3, The University of Chicago Press Summer, 1988 pp. 151-167.

A passagem da perspectiva factual para a fotografia percebida como uma experiência visual, ou sensorial, através da ênfase na fragmentação da imagem e na qualidade da luz dar-se-ia somente no último quartel do século 19 com o compromisso assumido por certos profissionais da fotografia com temáticas particulares e a experimentação compositiva, por sua vez fruto de desenvolvimentos tecnológicos como o aperfeiçoamento das lentes grandes angulares e equipamentos mais sensíveis à luz¹³.

Datam desse período as primeiras revistas de arquitetura contempladas pelo desenvolvimento da técnica do meio tom que viabilizou a impressão de texto e imagem lado a lado, a partir das quais se solidificou o processo dialético chave na relação arquitetura – fotografia, que assim como vem sendo tratado pelos estudos acima mencionados pode ser inserido na problemática mais ampla da relação texto-imagem, “*fundamental para a compreensão da história do Ocidente*”, conforme expressão do filósofo Vilém Flusser. Flusser formulou a relação texto-imagem como uma dialética entre conceituação e imaginação “*que mutuamente se negam, [enquanto] vão mutuamente se reforçando*” (Flusser, 1985:8). Mesmo que para o filósofo Roland Barthes essa divisão de papéis entre texto e imagem seria arbitrária (Barthes, 2002: 1138)¹⁴, ela permite diferentes abordagens que vão desde a compreensão da fotografia de arquitetura como uma mensagem fotográfica – embutida de duas mensagens que atuam concomitantemente a primeira denotada e a segunda conotada¹⁵ – segundo a definição de Barthes (Barthes, 2002: 1120), que como parte do complexo de mensagens concorrentes de um veículo de imprensa como a definiu

¹³ No Brasil, e especificamente em São Paulo, estado à qual restringimos nosso estudo, a produção do último quartel do século 19 caracterizou-se por ensaios sobre a capital e seu interior, trabalhos que envolveram fotógrafos como Gustav Koenigswald - que em 1894 lançou seu livro *São Paulo*, A Perini e Guilherme Gaensly (1843-1928) e sua *Grande Collecção de Vistas de São Paulo*. Gaensly também dedicou muito de sua produção aos ensaios técnicos, e à documentação de obras de engenharia e arquitetura governamentais e particulares – atividade que ocupou alguns fotógrafos importantes na cidade e ainda constitui um campo a ser explorado - em especial para a *The São Paulo Light and Power*, cujas atividades o fotografo registrou por mais de vinte décadas - conforme comprova o *Annual Report 1901* da companhia. Assim como assim como P. Doumet responsável pelo álbum *Cidade de São Paulo: Serviços da Repartição de Água e Esgostos* de 1893, e Otto Rudolf Quaas (1872-1929) responsável por uma parcela importante da documentação do Escritório Técnico Ramos de Azevedo publicada nos álbuns *Views of buildings designed and constructed by Ramos de Azevedo architect* (sd) e *Album de construcções*, (sd) (Mendes, 2004: 406-408)

¹⁴ Efetivamente para Barthes essa divisão não somente é arbitrária visto que o poder “afetivo” da imagem é ainda desconhecido e portanto permanece no domínio do mito, mas também porque a própria linguagem não pode ser reduzida a um logos visto que as palavras também intimidam e despertam processos afetivos. Por outro lado, o entendimento da linguagem articulada como instrumento do intelecto, e da imagem como veículo dos afetos e dos mitos, ou do sentimento, levaria em nossos dias a concluir sobre uma regressão da humanidade em direção ao irracional, fazendo da imagem uma comunicação privilegiada com o sagrado. (Barthes, 2007:1138).

¹⁵ “*dénoté*”, definida como o próprio *analogon* e “*connoté*” definida como a maneira pela qual a sociedade procede à leitura da mensagem, que por outro lado também diz respeito ao pensamento dessa mesma sociedade. Ver Barthes (2007: 1120-1124).

o filósofo francês, nos levaria a uma segunda abordagem possível, ou seja o entendimento da imagem de arquitetura como veículo promotor de uma renovação de linguagem conforme os textos acima apontados de Banham ou Frampton, proposição também presente nas hipóteses levantadas por Mario Carpo para o período do Renascimento e pós Renascimento (Carpo, 2001)¹⁶.

A autoridade e o potencial embutido nessa dialética alcançaram uma importância significativa durante a década de 1920 podendo ser exemplificadas nas manipulações imagéticas de Le Corbusier como editor da revista *L'Esprit Nouveau* (1920-1925), mesmo considerando que frente às demais experiências editoriais das vanguardas internacionais tanto no que diz respeito às revistas -a exemplo da italiana *Noi* ou a *De Stijl* holandesa-, aos livros como o *Bauhausbücher* de Moholy-Nagy, ou os livros de Bruno Taut editados por Johannes Molzahn, ou mesmo as fotomontagens de Rodchenko para a revista *Lef*, a produção corbusiana ainda ressoava a herança do conhecimento e da prática do “*magasin pittoresque*”¹⁷ do século anterior conforme mostraram Stanislaus von Moos (1987: 125) e Catherine de Smet (2007: 31)¹⁸.

Justifica-se assim a fortuna crítica da fotografia que a partir da década de 1930, assume um papel mais amplo do que a simples documentação a serviço da arquitetura e do ambiente construído e sua história, apresentando-se como parte do discurso e um instrumento através do qual arquitetos, e historiadores modernos puderam comunicar suas idéias a respeito da arquitetura e da cidade.

Nesse contexto, a simbiose entre arquitetos e fotógrafos modernos desempenhou um papel importante, como ocorreu na América do Norte entre Julius Shulman (1910) e Richard Neutra (1892-1970) (Niedenthal, 1993; Gossel, 1998), ou ainda entre Ezra Stoller (1915-2004) e seus

¹⁶ Carpo desenvolve sua hipótese sobre o potencial da imagem impressa partindo da invenção da topografia no século XV e seu efeito na promoção da arquitetura Sobre o potencial da imagem arquitetônica promovida pela invenção da imprensa ver o estudo de Mario Carpo focado no período no Renascimento e pós Renascimento, *Architecture in the Age of Printing*. Cambridge: The MIT Press, 2001.

¹⁷ No Brasil as primeiras revistas ilustradas que fizeram uso da fotografia surgiram somente na primeira década de século 20 inicialmente no Rio de Janeiro e a seguir em São Paulo (Mendes, 2004: 420)

¹⁸ A esse respeito devemos lembrar que a própria revista *Architectural Record* mantinha ainda nos seus inícios uma seção permanente denominada “*Architectural Aberrations*” que combinava texto e imagem de um edifício particular (Robinson, Herschman, 1988:76).

arquitetos comitentes entre os quais Frank Lloyd Wright (1867-1959), Mies van der Rohe (1886-1969), Marcel Breuer (1902-1981), Louis Kahn (1901-1974), Richard Meier (1934) e Eero Saarinen (1910-1961), e no Brasil entre Marcel Gautherot (1910-1996), o paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994) e o arquiteto Oscar Niemeyer (1907), conforme revelam as inúmeras publicações sobre estes dois últimos que fizeram uso das imagens do fotógrafo francês (Motta, 1984; Bardi, 1964; Gautherot, 1972; Niemeyer, 1985). Especificamente na cidade de São Paulo, profissionais da arquitetura como Rino Levi (1901-1965) e Gregori Warchavchik (1896-1972) – este último, ele próprio um sensível fotógrafo dedicado ao retrato – já reconheciam desde o início de suas atividades profissionais a importância da imagem como mediadora do objeto arquitetônico, controlando sua produção e reprodução através da contratação de fotógrafos de formação moderna, alguns deles imigrantes iniciados no *milieu* vanguardista europeu¹⁹.

A partir de algumas imagens escolhidas entre os mais de 20.000 negativos que constituem o Acervo Peter Scheier pertencente ao *Arquivo Histórico Judaico Brasileiro/AHJB*, imagens estas produzidas pelo fotógrafo Peter Scheier (1908-1979) entre as décadas de 1940 e 1950 nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Nova York, o presente artigo pretende lançar algumas hipóteses para a análise da profunda relação que envolveu fotógrafos e arquitetos modernos no Brasil, desde a primeira metade do século 20.

Peter Scheier e sua trajetória:

Peter Scheier chegou ao Brasil em 1937, na condição de refugiado da Alemanha nazista. Originário de Glogau, Silésia, Scheier nasceu em 1908 no seio de uma família judaica. Seu pai, Julius Scheier, um oficial do exército alemão durante a Primeira Grande Guerra, e sua mãe Hedwig Strakosch, austríaca de origem, eram proprietários de uma loja de departamentos em sua cidade natal, onde Scheier trabalhou até a ascensão do nazismo em 1933, após graduar-se na Escola de Comércio da cidade.

¹⁹ Devemos mencionar especialmente o caso de Rino Levi que trabalhou tanto com Peter Scheier como Leon Liberman (1905-1955), ambos de origem alemã, antes de iniciar sua parceria com o italiano Jose Moscardi (1916-1999), a quem conforme depoimento do filho José Moscardi Filho, orientou com relação às tomadas no início de sua associação.

Com a ascensão do nazismo em 1933, ele transferiu-se para Hohenau, na Áustria, onde permaneceu até 1937 trabalhando em uma indústria de açúcar pertencente aos seus familiares maternos. Suas primeiras experiências com a fotografia foram feitas ainda na Europa e é exatamente deste período que emerge uma primeira e particular imagem da cidade envolta pela névoa, testemunho precioso do olhar estético e sensível do futuro fotógrafo.

Em 1937, na véspera da anexação da Áustria (1938), Scheier chegou ao Brasil com uma carta de recomendação para a indústria frigorífica Armour, companhia que tinha como política a contratação de empregados da Europa Central e Oriental. De capital americano, baseada em Chicago a indústria que já operava na Argentina, introduziu-se no país a partir do Rio Grande Sul (1917), sendo que no Estado de São Paulo acabou por instalar-se na região do bairro da Lapa (1919). Para complementar a renda familiar em seu tempo livre, Scheier vendia cúpulas de abajures. As dificuldades devidas à necessidade de carregar seu mostruário sempre junto de si inspiraram-no a produzir um catálogo cujo destino transformou em sua primeira iniciativa na carreira que mais que do que escolhida, “o escolheu”.

Após um curto período junto a Armour, Scheier empregou-se como tipógrafo no jornal “O Estado de São Paulo”. Entretanto a grande oportunidade para o desenvolvimento e a maturação de sua verdadeira vocação apresentou-se ao ser admitido como foto repórter na revista “O Cruzeiro” pertencente ao grupo *Diários Associados*, dirigido pelo jornalista Francisco de Assis Chateaubriand. A mais importante revista ilustrada brasileira até a década de 1960, “O Cruzeiro” (criado em 1928) foi o responsável pela introdução do foto jornalismo como um campo editorial no Brasil. O aperfeiçoamento das técnicas da roto gravura que permitiam maior definição gráfica levaram ao desenvolvimento de uma nova linguagem estética que por sua vez promoveu a associação texto e imagem²⁰. Repórteres e fotógrafos trabalhavam em duplas, e Scheier que permaneceu na revista por quase uma década trabalhou com o jornalista Nelson Candido Motta. Muito provavelmente o cuidado do fotógrafo com a qualidade gráfica e o poder da imagem como um discurso – assim como podemos observar nos inúmeros álbuns por ele produzidos com suas

²⁰ Conforme escreveu Ricardo Mendes as primeiras revistas ilustradas que fizeram uso da fotografia no Brasil – ao mesmo tempo parte e veículo da modernidade que alcança a cidade - surgiram na primeira década de século 20 inicialmente no Rio de Janeiro (*Kosmos: revista artística, científica e litteraria*, 1904; *Revista da Semana*; *Sei Tudo*; *O Malho*; *Tico-Tico*; *Fon –Fon*) e a seguir em São Paulo (*O Piralho*; *O Parafuso*; *A Cigarra*, 1914) (Mendes, 2004: 420).

próprias imagens²¹ – tem como origem a vivência e o exercício no ambiente editorial dos Diários Associados. No entanto, não podemos deixar de lembrar que o olhar de Scheier foi educado na Alemanha, durante as décadas de 1920 e 1930 quando o campo do foto jornalismo estava em pleno florescimento, dominado por publicações como o *Berliner Illustrierte Zeitung* e a *Münchener Illustrierte Presse*, a vanguarda da imprensa ilustrada, e particularmente da reportagem em imagens²².

Ao mesmo tempo, o trabalho no grupo Diários Associados abriu-lhe as portas para uma segunda importante experiência profissional como fotógrafo oficial do recém organizado *Museu de Arte de São Paulo - MASP* (1947), uma iniciativa de Assis Chateaubriand, que havia convidado o jornalista e proprietário da Galeria *Studio d'Arte Palma* de Roma, Pietro Maria Bardi (1900-1999) para a sua direção. Figura de destaque no movimento de difusão da vanguarda racionalista na Itália, a trajetória italiana de Bardi foi incidente no desenvolvimento do novo museu de São Paulo, que através de suas atividades didáticas e seus cursos nas mais diferentes áreas da expressão artística tornou-se um centro de irradiação da cultura moderna e cosmopolita na cidade, especialmente entre as décadas de 1940 e 1950 (Bardi, 1992).

Se a prática na revista “*O Cruzeiro*” permitiu o desenvolvimento do olhar do repórter, aquele que “conta a história”, foi o trabalho junto à Bardi e Lina Bo que refinou a perspectiva cultural do fotógrafo sobre a arte e a arquitetura. Scheier não somente registrou as atividades do museu e a constituição de sua coleção, mas ainda realizou alguns trabalhos para a revista de arte e arquitetura “*Habitat*”, editada pelos Bardi em São Paulo, além de documentar a produção do *Studio de Arte Palma e da Fábrica de Móveis Pau Brasil Ltda* – uma associação do mesmo casal

²¹ Conforme levantamento procedido por Ricardo Mendes a atividade editorial de Peter Scheier que se inicia nos inícios da década de 1950, inclui os seguintes volumes: *Paraná, Brasil*. Imprensa Paranaense, 1953; *São Paulo: fastest growing city in the world*. Rio de Janeiro: Kosmos, 1954 (publicação que tem a participação dos fotógrafos de mesmas origens Hans Gunter Flieg e George Rado); *Imagens do Passado de Minas Gerais*. Rio de Janeiro: Kosmos, 1968. Além desses títulos Scheier também participou de outras publicações organizadas pelo editor da Livraria Kosmos Editora, Stefan Geyerhahn, seu compatriota, que desde a década de 1940 já editava livros de imagens sobre o Brasil ou temas regionais, explorando em sua edição os contrastes de desenvolvimento urbano e fabril do Sudeste com o passado de Minas e Bahia e a natureza tropical da Amazônia (Mendes, 2004:435-436). Além das publicações de grande tiragem, Scheier também produziu pessoalmente uma série de álbuns, cujo principal objetivo era a apresentação de sua produção, a partir da mesma técnica de exploração de contrastes formais e de conteúdos. Entre esses, mencionamos particularmente o álbum resultado da sua série sobre Brasília.

²² Efetivamente, a incidência dos fotógrafos alemães na evolução posterior do foto jornalismo pode ser comprovada pelas agências européias e americanas (Black Star, nos EUA; Weekly Illustrated, na Inglaterra; Alliance Photo, Regards e VU, Magnum, na França) formadas especialmente pelos profissionais alemães que deixaram o país depois de 1933. (Ritchin, 2001: 591).

com o arquiteto italiano Giancarlo Piretti (1906-1977). Nesse aspecto, apesar de sua maturação no *milieu* cosmopolita da Alemanha do entre guerras, quando mesmo o cartaz de lançamento de uma rede de lojas de departamentos como a Schocken, utilizava a imagem de uma fotomontagem de Moholy-Nagy (Frizot, 2001:440), o fotógrafo ainda pode usufruir do conhecimento e da experiência editorial acumulada por Bardi na revista “*Quadrante*” (1933-1936), veículo através do qual o jornalista italiano exercitou amplamente as possibilidades da “alegoria da modernidade”, a fotocomposição, fundada sobre uma lógica compositiva que ecoava a cadeia de montagem industrial baseada no acoplamento de elementos pré-fabricados (Monnin, 2007: 22) e nas possibilidades da reprodução serial. Intermediário entre uma cultura romana, uma cultura milanesa e o restante da Europa (Mariani, 1989), além de amigo de Le Corbusier, Bardi tinha o domínio das transformações pelas quais passava a fotocomposição no eixo Berlim, Paris, Moscou, Weimar e Dessau, desde os primeiros ensaios dos cubistas franceses por volta de 1912 (Georges Braque), bem como dos futuristas italianos, como Giacomo Balla (1914), que generalizaram o uso da colagem tendo em vista o desenvolvimento do campo da pintura, passando pelas fotomontagens dos dadaístas alemães (entre 1916 e 1918), e as produções dos construtivistas e pouco depois dos produtivistas russos²³, experimentações estas que renovaram inteiramente o emprego da fotografia tanto na imprensa ilustrada, como na propaganda e no cartaz, modificando a apreensão de sua mensagem. Do mesmo modo, também Lina Bo trazia em sua bagagem a experiência editorial junto às revistas *Stile*, e *Domus* nas quais atuou no período do entre-guerras e mesmo durante a guerra, e na revista *A* já no imediato pós-guerra (Tentori, 2000; Bo Bardi, 1993).

Em meados da década de 1940, após uma passagem por Nova York onde permaneceu por quase um ano, Scheier abriu seu próprio estúdio fotográfico em São Paulo, o “*Foto Studio Peter Scheier*”, que operou até 1975 atuando em diferentes campos e prestando serviços tanto para a indústria, como para um canal de televisão como a TV Record, cujos eventos Scheier registrou como seu fotógrafo oficial entre os anos de 1958 e 1962, experiência que enriqueceu seu acervo com imagens de espetáculos, artistas e músicos nacionais e internacionais.

No entanto, seria especialmente através de sua produção como um fotógrafo da cidade e sua paisagem humana e construída que a concepção de uma estética moderna se revelaria. Nesse

²³ Ao mesmo tempo não podemos deixar de notar que a sua “*Tavola degli orrori*”, exposta na Segunda Mostra de Arquitetura Racional (1931) poderia ter como referência a seção “*Architectural Aberrations*” da revista americana *Architectural Record*.

sentido é importante destacar que Scheier teve entre seus comitentes os arquitetos paulistas mais ativos do período entre os quais citamos Gregori Warchavchik (1896-1972), Rino Levi (1901-1965) e Lucjan Korngold (1897-1963), além de já mencionada Lina Bo Bardi (1914-1992).

O olhar do fotógrafo:

Uma primeira análise da produção de Scheier deve necessariamente passar pela sua condição de exilado, ou de estrangeiro cuja consciência de pelo menos duas culturas possibilitaria, conforme sugeriu o filólogo de origem alemã Erich Auerbach, transcender os limites nacionais e desse modo usufruir da originalidade de visão que permite reconciliar mais facilmente a idéia do universal com o particular (Falbel, 2006). Nesse caso, parafraseando a referência da arquiteta Lina Bo Bardi – cuja obra na Bahia foi registrada por Scheier - ao amigo fotógrafo de origem francesa Pierre Verger, poderíamos afirmar que Scheier sem se demitir de sua posição cultural “européia”, conseguiu penetrar profundamente nas cidades por onde passou, compreendendo seus habitantes como se ele fosse um deles, sem incorrer no folclore e nas interpretações piegas. Talvez, porque o reconhecimento das especificidades de cada uma dessas cidades cujas imagens a consciência do fotógrafo – ou do foto-repórter - recolhe com paixão, seja ao mesmo tempo a busca por uma “idéia de cidade” como um modelo fundamental cuja essência poderia estar na reconciliação do fotógrafo exilado com o seu próprio destino (Rykwert, 1988). E, se o fotógrafo que recolhe imagens do cotidiano é um colecionador de imagens, então assim como escreveu Walter Benjamin ele não se distingue do revolucionário *“pois que [ele] não sonha somente com um mundo longínquo ou passado, mas com um mundo melhor no qual os homens sem dúvida não são providos de mais do que exigem suas necessidades cotidianas, mas um mundo no qual a corvéia de ser útil é estendida às coisas”* (Arendt, 2007: 94).

Nesse sentido, é através da redenção das imagens que o fotógrafo se reconcilia abraçando a modernidade e o projeto moderno, como outros milhares de exilados europeus nas Américas, e antes deles os jovens intelectuais e artistas que se engajaram nas fileiras das vanguardas russas, carregando o duplo significado da renovação e da utopia de uma sociedade livre das diferenças nacionais e sociais (Shatskikh, 1996:73).

Quiçá seja essa a chave para o entendimento do caráter essencial das imagens arquitetônicas e urbanas captadas por Scheier. O fotógrafo reafirma a modernidade através da noção de transparência que possibilita os efeitos das luzes e das sombras, mas também o jogo das reflexões. Uma idéia cara aos modernos, a arquitetura de vidro imaginada ainda na Alemanha por arquitetos como Bruno Taut (1880-1938) ou Mies van der Rohe (1886-1969) representava não somente o símbolo de uma sociedade futura orientada tecnologicamente, mas também um atributo moral e a representação de uma nova ordem social e espacial, conforme formulou Walter Benjamin (1892-1940). Na *“nova visão do mundo que a grande lição das coisas proporcionou”*, conforme a expressão do amigo de Benjamin, Bertold Brecht (Haus, Frizot, 2001: 257), a fotografia havia assumido um papel social particularmente importante.

As cidades de Scheier são cidades transparentes não somente literalmente, mas porque condensam outras vivências e significados que os primeiros historiadores da arquitetura moderna como Sigfried Giedion (1888-1968), atribuíram ao conceito, ou seja, a simultaneidade, a interpenetrabilidade, a sobreposição e a ambivalência, características da nova espacialidade que permite a percepção simultânea de diferentes planos e contextos que não necessariamente possuem a qualidade da substância concreta, mas uma transparência fenomenológica conforme o crítico da arquitetura moderna Colin Rowe (1920-1999) (Rowe, Slutzky, 1992; Rowe, 1996), e uma experiência espacial que encontrou na imagem fotográfica seu melhor veículo de transmissão. Nesse aspecto as imagens de Scheier permitem intuir a herança Moholy-Nagy, seu entusiasmo pelos aspectos “imateriais” das fachadas de vidro, pelas luzes das grandes cidades, os automóveis e os aviões, o arrojo das construções modernas, o dinamismo, e a aparente leveza e brevidade das condições da vida moderna, bem como as possibilidades da fotografia como instrumento teórico e plástico para pensar e representar o espaço (Moholy-Nagy, 1993: 233-247), que se não puderam ser explicitadas como linguagem textual pelo nosso fotógrafo - ao contrário do que fez o mestre da Bauhaus - o foram através de suas imagens. Ao mesmo tempo, se o conceito de transparência rompe a autonomia da arquitetura como disciplina, isto é, identifica as realidades urbanas - edifícios, estações, avenidas e ruas - não mais como objetos definidos, mas através das relações e interpenetrações em diversas áreas – que a passagem da visão panorâmica para a visão do detalhe tornou possível - sugerindo significados metafóricos de todo tipo, o mesmo conceito pode ser instrumental no reconhecimento do olhar sensível do nosso fotógrafo ao capturar o tecido urbano como um palimpsesto que recompõe e perpetua outros

tempos, e seus habitantes como personagens cujas memórias alcançam outros homens tão afastados no tempo como no espaço.

Nesse sentido a vivência como foto repórter é essencial para a compreensão de sua produção. Além disso, a sua maturação no universo cultural alemão no período do entre guerras onde a definição de cada qual passava por sua pertinência social parece por vezes levar a uma metódica pesquisa de caráter etnológico que se definiu por recortes temáticos: imigrantes, imigrantes pobres, profissões, mulheres no ringue, bailarinas, etc, sempre à busca dos códigos e sinais de uma identidade, que ultrapassa os limites do “humanismo fotográfico” assim como este se manifestou particularmente na França do pós-guerra. Entretanto, diferentemente dos retratos de um conterrâneo como August Sander (1876-1964), as imagens de Scheier, como aquelas que acompanharam o surgimento das cidades satélites de Brasília, o labor ou os encontros dominicais dos migrantes construtores da nova capital parecem sugerir outras referências que apontam todas para uma mesma origem a partir da obra de Eugène Atget (1857-1927), o fotógrafo francês que em meio à explosão da fotografia de vanguarda alemã no final dos anos 20 encarnou a “modernidade natural” destituída do culto ao novo, da busca pela originalidade e do fetichismo da máquina (Lugon, 2001: 108). Ora a sua série sobre os artesões e ambulantes de Paris - uma iconografia tradicional, que ele recuperou no seu projeto de inventariante - ora os barracos nos arredores da cidade, os esforços de Atget parecem pretender compreender a cultura de uma cidade em sua dinâmica e sua história, da mesma maneira como esta se afigura revelada nos negativos de uma vila colonial como Ouro Preto (Scheier, 1968) ou numa criação ex-nihilo como Brasília cujo surgimento Scheier documentou.

Esta mesma série de imagens que acompanha a construção e inauguração de Brasília, resultado de um trabalho encomendado pela agência americana PIX, é exemplar no uso dos conceitos de transparência, interpenetrabilidade, superposições e ambivalências, ou ainda o espaço-tempo sugerido por Moholy-Nagy (2007, 233-247) - a quarta dimensão que permitiu vivenciar distintas experiências espaciais simultaneamente através da transparência e da interpenetrabilidade. Nas imagens de Scheier, os edifícios projetados por Oscar Niemeyer (1907) e implantados sobre o traço de Lucio Costa (1902-1998), parecem flutuar acima do solo, os volumes se interpenetrando enquanto que as rampas retilíneas e helicoidais de intensidade quase piranesiana criam uma dinâmica única que somente a fotografia é capaz de congelar.

Metáforas da nova arquitetura, as máquinas - representadas pelos automóveis, caminhões, tratores e mesmo os aviões - justapostas aos edifícios, são presença constante nas imagens captadas pelo fotógrafo, reproduzindo os procedimentos formais dos fotógrafos profissionais por todo mundo, especialmente entre as décadas de 1930 e 1960²⁴.

Conclusão

As visões urbanas de Peter Scheier na América são testemunhos reveladores do fotógrafo enquanto um homem e profissional perfeitamente inserido na cosmovisão do período que abriu o caminho para a nova sensibilidade do espaço na arquitetura e nas artes, assim como para a compreensão da aliança da modernidade com os meios de comunicação e, portanto, com as novas tecnologias de reprodução, sintetizada por Le Corbusier em seu *Le Modulor*: “*a palavra arquitetura cobre aqui a arte da construção [bem como] a arte tipográfica dos jornais, das revistas e dos livros*” (Smet, 2007:11). Assim como as manipulações imagéticas do mestre Le Corbusier, articuladas como uma verdadeira prática mediática desde *L'Esprit Nouveau*; ou a famosa montagem fotográfica de Julius Shulman que selou a fortuna crítica da *Case Study 22* - a residência Kaufmann, projetada por Richard Neutra na Califórnia (1946), Scheier também percebeu a importância do uso dialético das imagens na criação e transmissão de conteúdos. Suas imagens urbanas vão de encontro à “*simples reprodução da realidade*” conforme expressão de Brecht (Benjamin, 2005). Ao contrário, as cidades de Peter Scheier são plenas de significados e conforme escreveu Octavio Paz, “*o bosque dos significados é o lugar da reconciliação*” (Paz, 1993).

Bibliografia:

ARENDDT, Hannah Walter Benjamin 1892-1940. Paris: Editions Allia, 2007.

BANHAM, Reyner Concrete Atlantis. US Industrial Buildings and European Modern Architecture 1900-1925. Cambridge: MIT, 1989.

²⁴ Conforme mostrou Colomina (1996) a prática foi também amplamente utilizada por Le Corbusier. Ver ainda Robinson e Herschman (1988:110).

- BANHAM, Reyner_Machine Aesthetic. *Architectural Review*, abril, 1955, p. 225
- BARTHES, Roland Le message photographique. In Roland Barthes oeuvres completes I. Paris: Éditions du Seuil, 2002, p. 1120-1133.
- BARTHES, Roland Civilisation de l'image in Roland Barthes oeuvres completes I. Paris: Éditions du Seuil, 2002, p. 1137-1139.
- BARDI, Lina Bo Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina Bo e PM Bardi, 1993
- BARDI, Pietro M. Historia do Masp. São Paulo: Instituto Quadrante, 1992
- BARDI, Pietro M. Tropical Gardens of Burle Marx Amsterdam/ Rio de Janeiro: Colibris, 1964.
- BENJAMIN, Walter Moscow Diary. Ed. Gary Smith. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- BENJAMIN, Walter A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In Walter Benjamin Obras Escolhidas, 5 edição, v. 1, São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 165-195.
- BENJAMIN, Walter Pequena História da Fotografia. In Org. Flávio R Kothe. Walter Benjamin. São Paulo: Editora Ática, 1985 p. 219-240.
- BORDEN, Iain Imagining architecture: the uses of photography in the practice of architectural history. *The Journal of Architecture*, London, 12:1, p. 57-77, 2007.
- BORDEN, Iain Mais que fait ce pingouin dans le bassin?. *L'Architecture D'Aujourd'hui*, Paris, (354), set-out. 2004, p. 44-53.
- CARPO, Mario Architecture in the Age of Printing. Cambridge: The MIT Press, 2001.
- COLOMINA, Beatriz Privacy and Public. *Modern Architecture as Mass Media*. Cambridge: The MIT Press, 1996
- COLOMINA, Beatriz Le Corbusier and Photography. *Assemblage* (4), 1987, p. 6-23.
- ELWALL, Robert Photography Takes Command: The Camera on British Architecture , 1890-1939. London: RIBA, Heinz Gallery, 1994.
- FALBEL, Anat. Immigrants architects in Brazil: a Historiographical Issue. *Docomomo Journal*, Paris, 34, 2006
- FLUSSER, Vilém Filosofia da Caixa Preta. Ensaio para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Hucitec, 1985
- FRAMPTON, Kenneth História Crítica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- FRAMPTON, Kenneth A Note on Photography and its Influence on Architecture. *Perspecta* (22), *Paradigms of Architecture*, 1986, pp. 38-41.
- FRIZOT, Michel Les Métamorphoses de l'image. Photo-graphismes et détournements de sens. In Frizot, Michel org. *Nouvelle Histoire de la Photographie*. Milão: Larousse/VUEF, 2001, p. 431-455.
- GAUTHEROT, Marcel Brasilia Munich/ Rio de Janeiro: W. Andermann / Kosmos, 1972.
- GOSSEL, Peter; Shulman, Julius. Julius Shulman: Architecture and its Photography. Koln: Taschen 1998.
- HAUS, Andreas; FRIZOT, Michel Figures de Style. *Nouvelle Visio, Nouvelle Photographie*. In Frizot, Michel org. *Nouvelle Histoire de la Photographie*. Milão: Larousse/VUEF, 2001, p. 457-475.
- INSTITUTO MOREIRA SALLES. O Brasil de Marcel Gautherot . Rio de Janeiro, 2001

- LAVRENTIEV, Alexander Rodtchenko photographe. La revolution dans l'oeil. Marselha: Éditions Parenthèses / Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 2007
- LAVRENTIEV, Alexander N., org. Aleksandr Rodchenko Experiments for the Future: Diaries, Essays, Letters, and other Writings. Nova York: The Museum of Modern Art, 2005.
- LUGON, Olivier L'invention d'un photographe. L'histoire de la photographie selon Eugène Atget. In Petit, Béatrice e Livingstone, Nathalie, Atget une rétrospective. Paris: Bibliothèque nationale de France / Éditions Hazan, 2007, p. 105-117.
- MARIANI, Riccardo. Razionalismo e architettura moderna: Storia di una polemica. Torino: Edizioni Comunita, 1989.
- MC LAREN, Brian. Under the Sign of the Representation in Journal of Architectural Education (45), 2, 1992, p. 98-106.
- MOHOLY-NAGY, László. Espace, temps et photographie (1943). In Moholy-Nagy, László, Peinture Photographie Film et autres écrits sur la photographie. Saint-Amand: Gallimard, 2007,p. 233-247.
- MENDES, Ricardo. São Paulo e suas imagens. Cadernos de Fotografia Brasileira. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2004.
- MONNIN, Françoise. Découpages d'images et fantaisies typographiques. Connaissance des Arts, Paris, n.329, 2007, p.20-26.
- MOOS, Stanislaus von. Le Corbusier et Loos in L'Esprit nouveau: Le Corbusier et l'industrie. Org. Stanislaus von Moos. Berlin: Museum für Gestaltung-Ernst und Sohn, 1987, p. 122-133.
- MOTTA, Flavio; Gautherot, Marcel. Roberto Burle Marx e a nova visão da paisagem. São Paulo: Estúdio Nobel, 1984.
- NIEDENTHAL, Simon. "Glamourized Houses": Neutra, Photography, and the Kaufmann House. Journal of Architectural Education (47), 2, 1993, p. 101-112.
- NIEMEYER, Oscar Oscar Niemeyer. São Paulo: Almed, 1985
- PAZ, Octavio La Nueva Analogia: Poesía y Tecnología. In *Obras Completas*, v.1, Fondo de Cultura Económica, 1993.
- REITCHIN, Fred. La Proximité du Témoignage. Les engagements du photojournalisme. In Frizot, Michel org. Nouvelle Histoire de la Photographie. Milão: Larousse/VUEF, 2001, p. 591-611.
- ROBINSON, Cervin, HERSCHMAN, Joel Architecture Transformed, Cambridge, The MIT Press, 1987.
- ROBINSON, Cervin Architectural Photography. Complaints about the Standard Product. JAE, (29), 2, Describing Places, no. 1975, p. 10-15.
- ROWE, Colin; SLUTZKY, Robert. Transparency: Literal and Phenomenal. In Rowe, Colin, The Mathematics of the Ideal Villa and other Essays. Cambridge: The MIT Press, 1992, p. 160-176.
- ROWE, Colin; SLUTZKY, Robert. Transparency: Literal and Phenomenal Part II. In Rowe, Colin Recollections and Miscellaneous Essays. V.1. Cambridge: MIT, 1996, p. 73-106.
- SCHEIER, Peter. Imagens do Passado de Minas Gerais. Rio de Janeiro: Kosmos, 1968.
- SHATSKIKH, ALEXANDRA Jewish Artists in the Russian Avant-Garde. In Russian Jewish Artist, ed. Susan Tumarkin Goodman. Munique: Prestel –Verlag, 1996, p. 74-80.

SMET, Catherine de. *Vers une Architecture du Livre. Le Corbusier: Édition et mise en page 1912-1965*. Baden: Lars Müller Publishers, 2007.

WAGNER, Virginia L. *John Ruskin and Artistical Geology in America*. Winterthur Portofolio v. 23 n. 2/3, The University of Chicago Press Summer, 1988 p. 151-167.

WHITELEY, Nigel *Reyner Banham Historian of the Immediate Future*. Cambridge: The MIT Press, 2002.

Fig.1 Brasília 1960: Juscelino Kubitschek (1902-1976), arquitetura e fotografia

Fig.2. Brasília, 1960: Rampas

Fig. 3 O fotógrafo: Peter Scheier (1908-1979)

Fig. 4 Brasília 1960, Transparências

Fig. 5 Brasília, 1960: Inter-penetrabilidades e ambivalências

Fig. 6 São Paulo: anos 1950
Transparências

Fig. 7 Brasília, 1960: chapéus